

Raxmon Muxammadiyev

Toshkent Kimyo xalqaro
universiteti

Tarix kafedrası dotsenti, PhD

E-mail: r.muxammadiyev@kiut.uz

MANBALAR TURON YO‘LBARSINING TARIXI VA TAQDIRIDAN SO‘ZLAYDI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848844>

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda butunlay yo‘qolib ketgan Turon yo‘lbarlari, ularning yashah hududlari, qadimdan toki XX asr boshlarigacha ko‘plab muarrixlar, sayyohlar va zoolog olimlar tomonidan yo‘lbarlar haqida yozib qoldirilgan qaydlar hamda ularning ov qilish jarayonlari, qirilib ketish sabablari haqida batafsil ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Turon yo‘lbari, qamishzor, to‘qay, Amudaryo, Sirdaryo, O‘rta Osiyo, Qoraqalpog‘iston, ov, yirtqich, yo‘lbar terisi.

Kirish. Aksariyat o‘zbekistonliklar yo‘lbarsni Osiyoning olis mamlakatlarida yashaydigan yirtqich hayvon sifatida biladi. XX asrning 50-yillariga qadar Markaziy Osiyoninig tog‘ va vodiylarida jumladan, hozirgi Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon va Chirchiq kabi yirik daryo to‘qiylarida noyob yirtqich hayvon turlaridan biri bo‘lgan Turon yo‘lbarlari yashaganligini ko‘pchilik ham bilmasa kerak. Podsho Rossiyasi qurolli kuchlarining yo‘lbarlarni yo‘q qilishga qaratilgan harakati, yirtqichlar yashaydigan hududlarning insonlar tomonidan egallab

olinishi, terisi uchun ovlanishi oqibatida Turon yo'lbarlari O'rta Osiyo hududida butunlay qirilib ketdi. 2003-yilga kelib Turon yo'lbari dunyo bo'yicha yo'q bo'lib ketgan tur sifatida rasman tan olindi.

Asosiy qism. Turon yo'lbarsining tarqalish hududi Sharqiy Turkiya, Simoliy Eron, Mesopotamiya, Kaspiy dengizi atrofi, Kavkaz, Markaziy Osiyo, Shimoliy Afg'oniston va Xitoyning g'arbiy Xinjiang hududlarini o'z ichiga olgan. Turon yo'lbari 1970-yillargacha bu hududlardagi o'rmonlar va daryo bo'ylarida yashagan. Turon yo'lbari o'lcham jihatdan Amur va Bengal yo'lbarsining o'rtasida bo'lgan. Turon yo'lbari manbalarda Balxash yo'lbari, Girkaniya yo'lbari, Kaspiy yo'lbari va Mozandaron yo'lbari deb ham atalgan.

O'zbekiston hududida Turon yo'lbarlari haqida ma'lumot beruvchi bir qator arxeologik yodgorliklar ham mavjud bo'lib, jumladan Quyi Amudaryodagi Tuproqqal'a, Buxoro vohasidagi Varaxsha, Samarqanddagi Afrosiyob yodgorliklaridagi saroy devoriy suratlarida ilk o'rta asrlar hukmdorlar, shaxzodalar va jangchilarning yo'lbarlar bilan ov manzaralari tasvirlangan. Ushbu devoriy suratlar O'rta Osiyo to'qaylarida qadimdan Turon yo'lbarlari yashaganligini hamda noyob terisi uchun uchun ular bilan muntazam ov jarayonlari uyushtirib turilganligidan dalolat beradi.

“Yo'lbars” atamasi qadimgi fors tilidagi “tigra” - “o'q” so'zi bilan bir ildizli bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Turkiston yoki O'rta Osiyo yo'lbari - dumini hisobga olmaganda uzunligi ikki metrdan oshadigan yirik yirtqich bo'lib, dahshatli kuchga ham ega bo'lgan. Bu hayvon turkiy tillarda “yo'lbars” yoki “julbars”, tojik tilida “shir” yoki “sher” deb ataladi. O'rta Osiyoda u “podsho” laqabiga ham ega, shimoliy Hindistonda esa ba'zan “sherxon” deb ham yuritilgan [1, - B. 151].

Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, somoniy hukmdor Ahmad ibn Ismoil ov qilishni yaxshi ko'rgan. Shuning uchun ham hukmdor tez-tez Amudaryo bo'yidagi to'qaylarda o'zining qo'lga o'rgatilgan yo'lbari bilan ov uyushtirib turgan. Narshaxiy o'zining “Buxoro tarixi” asarida somoniy Ahmad ibn Ismoilning saroyda yo'lbars asraganligi haqida

shunday yozadi: “Amiri shahidning shunday odati bor edi. Uning bir sheri bo‘lib, har kecha amir yotadigan uy eshigiga o‘sha sherni zanjir bilan bog‘lab qo‘yar edilar, kim u uyga kirmoqchi bo‘lsa, sher uni halok qilar edi” [2, - B. 131].

914-yilda amir Ahmad ibn Ismoil navbatdagi marta Amudaryo bo‘yidagi to‘qayga ovga chiqadi va tunda uning xizmatkorlari chodir yaqiniga amirning qo‘lga o‘rgatilgan yo‘lbarsini zanjirband qilishni unitib qo‘yishadi. Qo‘riqchi yo‘lbarsning yo‘qligidan foydalangan isyonchi turk g‘ulomlari shu tunda amir Ahmadni o‘z chodirida o‘ldirishadi [3, - B. 89].

Yo‘lbars ovi tasvirlangan devoriy surat.
Varaxsha yodgorligi, milodiy VII-VIII asrlar.

Turkiy xalqlarda qadimdan totemistik diniy tasavvurlar mavjud bo‘lgan. Har bir qabilaning o‘z totemi bo‘lib, o‘sha qabilaning

oddiy fikrlashini anglatmay balki ular o‘z o‘tmishini bilishga intilganliklarini bildiradi. Bunga ko‘ra ular o‘z o‘tmishini biror totemga bog‘lab u haqida turli diniy qarashlarni yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan. Bu borada turkiylar ko‘p hollarda bo‘ri, arslon, tonga, bug‘ra kabi hayvon nomlarini tilga olishadi. Ushbu hayvon nomlari nafaqat totem sifatida qadrlangan, balki shu qabila sardorlarning uddaburonligi, shijoati, abjirligi, mardligi va qudrati kabi sifatleri ham shu hayvonlarga qiyoslagan holda ta‘riflangan [4, - B. 69]. Qoraxoniylar hukmdorlarning arslonxon, tonga unvonlari bilan atalishi ham O‘rta Osiyo xalqlarida, jumladan hukmdorlar orasida o‘zini ushbu eng baquvvat yirtqich hayvon bilan sifatlash hukmdorning kuch-qudrati ramziylikni ko‘rsatish uchun ham foydalanganligini anglashimiz mumkin. Bu haqida Mahmud

Qoshgariyning “Devoni lug‘atit turk” asarida quyidagicha ma’lumot berilgan: “Tonga yo‘lbars jinsidan bo‘lgan bir xil hayvon. U filning kushandasidir. Bu so‘zning asosiy ma’nosi shudir. Lekin, bu so‘z turklarda ma’nosi o‘zgargan holda qo‘llaniladi. Bu so‘z ko‘pincha odamlarga laqab o‘rnida ishlatiladi. Chunonchi, turklarning ulug‘ xoni Afrosiyobni Tonga alp er deb atar edilar. Yo‘lbars kabi kuchli bahodir odam demakdir” [5, - B. 379].

XIV asr boshlarida Erondagi xulagular davlatining bosh vaziri bo‘lgan Rashiduddin Fazlullohning fors tilida bitilgan “Jome’ at-tavorix” asarida Amudaryo to‘qaylarida yashagan Turon yo‘lbarlari haqida qaydlar mavjud: “1256-yilda Xulaguxon katta qo‘shin bilan Jayxun daryosidan o‘tib, kemachilarga kemalardan olinadigan bojni in’om qildi va bundan buyon boj olishni man etdi. U daryodan o‘tgach, ko‘ngilxushlik uchun jangchilari bilan daryo bo‘yiga sayrga chiqdi. To‘satdan to‘qayzordan o‘rmon yo‘lbarlari chiqib qoldi. U otliq jangchilarga ov doirasi yasab, yo‘lbarsni o‘rab olishni buyurdi. Otlar yo‘lbarlardan qo‘rqqani uchun quturgan tuyalarga minib, o‘nta yo‘lbarsni ovlashdi” [6, - B. 25].

O‘rta Osiyo xonliklarining ba’zi hukmdorlari mehmonlarga ko‘rsatish maqsadida qo‘lga tushirilgan yo‘lbarlarni saroy bog‘laridagi tik devorli chuqur o‘ralarda saqlashni dabdaba deb hisoblashgan. Qadimda yo‘lbars terilari saroy hayotida muhim atribut bo‘lib, u hukmdorlar o‘tirishi uchun taxtga to‘shalgan. Bu holat XV asr hayotini aks ettiruvchi Temuriylar davrida ko‘chirilgan “Shohnoma” kitobidagi miniatyurada tasvirlangan. Diqqatga sazovor tomoni, XV-XVI asrlardagi Temuriylar va Safaviylar miniatyuralarida afsonaviy qahramon Rustam yo‘lbars terisidan tikilgan kalta kaftan kiygan holda tasvirlangan. Jangdagi harbiy jasoratlari uchun O‘rta Osiyoning mohir bahodirlariga “Yo‘lbarixon” degan faxrli laqab berilgan. Ba’zan hukmdor farzandlariga ham “Bobir” (Zahiriddin Muhammad) deb nom qo‘yilgan, bundan maqsad bolada va o‘smirda kelajakdagi hukmdor uchun zarur bo‘lgan shohona hayvon fazilatlarini shakllantirishga ta’sir ko‘rsatish bo‘lgan. Odamlar yo‘lbarsning o‘tkir

tirnoqlarida sehrli kuch bor deb ishonishgan. O'ldirilgan yo'lbarsning terisi shilinganidan so'ng, ba'zan uning tirnoqlarini kesib olib, o'zlari bilan olib yurishgan. Bunday tumor ayniqsa, jin va shaytonlarning tungi zulmatdagi makrlaridan eng yaxshi himoya vositasi hisoblangan. O'rta Osiyodagi ayrim me'moriy yodgorliklarning muhtasham peshtoqlariga koshinlar bilan terilgan bu hayvonlar tasvirining paydo bo'lishi ham bejiz emas [1, - B. 156].

Ashtarxoniylarning yirik amirlardan biri bo'lmish, Samarqand hokimi Yalangtush Bahodir XVII asrning birinchi yarmida Registondagi buzilib ketgan Mirzo Ulug'bek xonaqohi o'rnida o'z mablag'lari hisobidan Sherdor madrasasini qurdirgan. Ushbu madrasa peshtoqida bir-biriga qarab turgan yelkasida yuzli quyosh aks etgan ikkita sher, aniqrog'i Turon yo'lbarzlari tasvirlangan. Bu qadimgi turkiy ramz qudrat va oliy hokimiyatni ifodalovchi timsol hisoblanadi.

Turon yo'lbarzlari, boshqacha Kaspiy yo'lbarzlari deb ham atalgan. Bu kenja tur yorqin-qizg'ish jun rangi, shuningdek, chiziqlarining uzunligi bilan ajralib turgan - ular juda uzun va qo'ng'ir tusli bo'lgan. Qishda Turon yo'lbarsining juni qalinlashib, yumshoq bo'lib qolgan, ayniqsa qorin qismida, sovuq tushishi bilan yirtqichning qalin bo'yin yollari o'sib chiqqan. Turon yo'lbarzlari yovvoyi to'ng'izlar podasi ortidan doimiy ko'chib yurishgan. Yo'lbarsning Osiyocha nomi – "jolbars" yoki "yo'lbars" ham shundan kelib chiqqan. Turkiy tillarda "jol", "yo'l" so'zlari "yo'l" ma'nosini anglatadi, ya'ni yo'lbars – "sayyor bars" degani. Turon yo'lbarzlarning oilali juftliklari yovvoyi jiyda yoki to'rang'il daraxtlari yaqinidagi to'qayzorlarda qulay joylarni tanlashgan. Agar atrofda o'lja ko'p bo'lsa, yo'lbarzlar bir necha yil davomida o'z makonlarini o'zgartirmasdan yashashi mumkin bo'lgan.

XIX asrning 80-yillarida Qo'qon xoni Xudoyorxonning topshirig'i bilan yozilgan Niyoz Muhammad Xo'qandiyning "Ibratul xavoqin" yoki "Tarixi Shahruxiy" asarida xonlikning asoschisi bo'lgan Shohruxbiy ibn Ashurbiy Sirdaryo bo'yidagi ovlarning birida arslon (yo'lbars)ni nayza bilan yarador qilganligini yozadi [7, -B. 39].

Peshtoqida yo'lbars tasvirlangan Samarqanddagi Sherdor madrasasi, XVII asr

1820-yil Aleksandr Negrining diplomatik missiyasi tarkibida Buxoroga kelgan Yegor Meyendorf o'zining "Путешествие из Оренбурга в Бухару" deb nomlangan esdaligida Sirdaryo to'qaylaridagi yo'lbarslar va ularning qirg'izlar tomonidan ov qilinish jarayoni haqida ma'lumot bergan: "Jonidaryoning har ikki sohili bo'ylab yassi loy tekisliklar cho'zilgan bo'lib, ularni qumli tepaliklar kesib o'tadi. Bu tepaliklar Quvondaryo va Qizilqum qumlari bilan tutashib ketgan. Bu yerda saksovlzorlar uchraydi, ularda ko'plab turdagi hayvonlar, jumladan bo'rilar, yovvoyi mushuklar va hatto yo'lbarslar ham yashirinadi. Ko'plab qirg'izlar menga o'z podalarini bu hududdan olib ketishga majbur bo'lganliklarini aytib berishdi, chunki ular yovvoyi hayvonlarni ovlashdan, ayniqsa ular to'da-to'da bo'lib yig'ilganda, qo'rqishar ekan. Hayvonlar bilan to'qnash kelgandagina ularni ov qilishadi. Shunda pilta miltiqlar bilan qurollangan yigirmata odam yo'lbars yoki boshqa biror hayvon yashiringan qamishzor yonida to'planib, shamol esayotgan tomondagi poyalarga o't qo'yishadi. Issiqlik va olov hayvonni o'z boshpanasini tark etishga va ovchilarning o'qlariga ro'para kelishga majbur qiladi" [8, -B. 45].

Geograf-zoolog olim Lev Bergning “Очерки по истории русских географических открытий” kitobida keltirilgan Orol dengizini ilmiy tadqiq qilish ekspeditsiyasi boshlig‘i bo‘lgan Aleksey Butakovning 1848-yil 24-noyabrda Sirdaryo quyilish joyidan ota-onasiga yo‘llagan xatida Sirdaryo to‘qayidagi Turon yo‘lbarsini ov qilish jarayoni quyidagicha tasvirlangan: “Yaqinda bizda Yevropaliklar havas qiladigan bir ko‘ngilxushlik sodir bo‘ldi, ya‘ni yo‘lbars ovi! Bu yirtqich manzilgohimiz atrofda paydo bo‘ldi – qirg‘izlar uni jolbars deb atashadi. Yozda, men Orol dengizida bo‘lgan paytimda, yo‘lbars bir qirg‘izni yeb qo‘ydi, keyin baliqchilik kompaniyasining to‘rtta xodimini g‘ajib tashladi va nihoyat, 19-noyabrda kompaniyaga tegishli otni o‘ldirdi. Qirg‘izlarning esa 10 tacha turli molini qirib tashladi.

Yo‘lbarsning so‘nggi paytlarda istehkomga juda yaqin kelgani hamda u yana biror kishini yeb qo‘yishi mumkinligi sababli, yigirmanchi sanada biz 45 kishi to‘plandik va Sirdaryoning o‘rtasidagi shimolga cho‘zilgan uzun va tor qumloq orolni hamma tomonda qurshab oldik. Maqsadimiz yo‘lbarsni shovqin va harakat bilan suvga qadar haydab borish, so‘ngra u narigi qirg‘oqqa suzib o‘tish uchun suvga tushganda, uni otib o‘ldirish edi. Buning uchun daryoda ichida bir nechta mergan bo‘lgan qayiq suzib borardi. Qurshov tarkibida qirg‘izlar va baliqchilar ham bor edi. Yarim chaqirim yurgach, daryo qirg‘og‘i bo‘ylab yo‘lbars iziga duch keldik. Shuning uchun u yerga besh kishini olib bordim va shu yerda qoldim. Shunday qilib, biz qichqiriqlar, nog‘oralar ovozi bilan qalin qamishzorda oldinga siljirdik” [9, -B. 207].

Qolganlar ehtiyot shart ikkitadan va uchtadan bir-biriga yaqin holda yurishardi. Yo‘lbarsning izi bir necha bor daryo qirg‘og‘iga chiqdi, ammo keyin keskin chapga burildi. To‘satdan qurshovning narigi qanotida o‘q ovozlari eshitilib qoldi. Men ot choptirib o‘sha tomonga yo‘l oldim, odamlar yugurib ketishdi va biz barcha olomon bilan yirtqich yashiringan qalin qamishzorni o‘rab oldik. Avvaliga unga bir necha bor muvaffaqiyatsiz o‘q uzildi, bu esa uni pistirmadan chiqishga majbur qildi. U endigina ko‘rinishi bilan biqiniga o‘q tegdi, bu esa uni yana

qamishzorga sakrashga majburladi. Miltiqdan yo‘lbarsga chaqqonlik bilan o‘q uzgan askar (o‘tgan qishda shu askar Rayim yaqinida ikkita yo‘lbarsni o‘ldirgan) yana miltiqni o‘qlay boshladi. U zo‘rg‘a o‘qlashni tugatishi bilanoq, qamish orasidan yo‘lbars ko‘rindi va uning ustiga sakrash uchun oldingi oyoqlariga cho‘kdi. Biroq askar yo‘lbarsni chalg‘itdi va u sakrashdan oldin cho‘kkan zahoti, ikki sarjin masofadan to‘ppa-to‘g‘ri uning peshonasiga o‘q uzdi. Zarba shunchalik aniq ediki, yo‘lbars oldingi oyoqlariga cho‘kkan holatda qotib qoldi.

Biz o‘ldirilgan yo‘lbarsni tantana bilan istehkomga olib keldik, terisi albatta, meniki. Men bir qirg‘iz tanishimga uni terisini shilishni buyurdim, yo‘lbarsning boshi suyagi esa mening to‘shagim ustida osilib turibdi. Bosh suyagi butunlay maydalangan, ammo jag‘lari butun. Yo‘lbarsning uzunligi tumshug‘ining uchidan dumigacha 6 fut 4 dyum (taxminan 1,92 m), oldingi oyoqlari orqa oyoqlaridan ikki baravar yo‘g‘on, tishlariga qarash qo‘rqinchli, men ularni bemalol tomosha qilaman. Uning ichaklaridan ko‘plab to‘ng‘iz tuklari topildi. Umuman olganda, u nihoyatda semiz edi - ajab emas, hammasidan mazali taom tayyorlasak! Uning go‘shiti juda mazali. Qiziquvchan kishi sifatida yo‘lbars go‘shitidan kotlet tayyorlashni unutmadingim” [9, -B. 208].

“Yo‘lbars terisi shilib olingach, bir qirg‘iz oldimga kelib, uning tishlaridan berishimni qattiq iltimos qildi.

- Tishlarni nima qilasan?

- Ayol homilador bo‘lsa, uni shaytonlar bezovta qiladi, shunda shaytonlar ketishi uchun bo‘yniga yo‘lbars tishini taqib yurishi kerak.

- Buni senga kim aytdi?

- Baxshi (ya’ni tabib yoki shomon).

“Men qirg‘izga yo‘lbars tishlaridan bermadim. Lekin, men baxshini ko‘rishga qiziqib qoldim. Ovuli yaqin bo‘lgani uchun uni chaqirtirib kelishdi va u yo‘lbarsni o‘ldirganimizdan uch kun o‘tib keldi” [9, -B. 209].

1853-yil Qo‘qon xonligiga qarashli Oqmachit qal’asini bosib olishda ishtirok etgan kapitan-leytenant Nikolay Ivashinsev o‘zining «Очерки низовьев Сырдарьи и приаральской степи» nomli xotira kitobida Turon

yo'lbarisi haqida shunday ma'lumotlar yozib qoldirgan: "Oqmachit atrofida yo'lbarislar ancha ko'p: hech bo'lmaganda kemaga eng yaqin qamishzorlarda bu hayvonlarning ko'plab izlarini ko'rdik. Bu yerlarda bug'ular mavjudligini qirg'izlarning o'zlari ham yaxshi bilmas ekanlar, ammo biz bunga ishonch hosil qildik. Bir kuni ertalab matroslarimiz ularning izidan borib, qalin qamish va butalar orasidan yo'lbarislar yarmini yeb qo'ygan bug'uning qoldiqlarini topishdi. Uning boshi va tanasining oldingi qismi butun edi. O'ldirilgan bug'u yotgan joy atrofidagi qamishzorni esa yo'lbars uch sarjin (taxminan 6,5 metr) doirasida payhon qilib yuborgan va bu joy qirg'oqning yonginasida turgan kemamizdan 200 sarjin uzoqlikda joylashgan edi" [10, - B. 252].

Turon yo'lbarisi 1940-yillarga qadar Qoraqalpog'istonning 30 dan ortiq hududida uchrab turgan. Ular asosan Amudaryo deltasidagi to'qayzorlarda, balandligi 4-7 metr keladigan qalin qamishzorlar orasida yashagan.

Qoraqalpog'istonda yo'lbarslarning bosh soni 1920-30-yillarda 70 ta bo'lgan bo'lsa, 1940-yillarga kelib 20 taga kamaygan. 1942-yilda 12, 1947-yilda 6 tasi qayd qilingan. 1935-yildan 1950-yilgacha 11 ta yo'lbars otib o'ldirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Qoraqalpog'iston hududida yo'lbars 1957-yilgacha yashagan [11, -https:].

Turon yo'lbarsining qirilib ketishiga XIX asrda odamlarning Markaziy Osiyoga ommaviy migratsiyasi sabab bo'lgan. Ko'pchilik hollarda yirtqich hayvonlarni harbiylar otib tashlashgan. Chunki yirtqichlardan aziyat chekkan mahalliy aholi harbiylardan ularni otib tashlashni so'ragan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi ehtiyoji uchun o'rmonzorlarning ko'p miqdorda kesib tashlanishi ularning yashash joylaridan mahrum qilinishiga va ozuqasidan ayrilishiga olib kelgan.

Qoraqalpog'iston tarixi va madaniyati muzeyi ko'rgazmasidagi yo'lbars mintaqadagi oxirgi Turon yo'lbarisi bo'lib, muzeyga 1980-yilda Nukus shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro Dilbar Ishkulova tomonidan topshirilgan va narxi 2000 rublga baholangan. So'ng yo'lbars tulumiga

to'rt yil davomida leningradlik taksidermist M.A.Zaslavskiy tomonidan ishlov berilgan [11, -https:].

Qoraqalpog'iston madaniyati va tarixi muzeyidagi
Turon yo'lbarsining qotirilgan terisi

Turon va Amur yo'lbarisi terisining fotosuratlaridan shuni ko'rish mumkinki, Turon yo'lbarisi mo'ynasining rangi o'zgarib turgan va umuman olganda Amur yo'lbarsinikidan yorqinroq va bir xil ko'rinishda bo'lgan. Chiziqlari torroq, to'liqroq va Manjuriya yo'lbarslariga qaraganda bir-biriga yaqinroq joylashgan. Chiziqlarining rangi jigarrang yoki

dolchin ranglarining aralashmasi bo'lgan. Toza qora naqshlar faqat bosh, bo'yin, bel qismining o'rtasi va dum uchida joylashgan. Dumining asosidagi burchakli naqshlar Uzoq Sharq yo'lbarslariga qaraganda kamroq rivojlangan. Yozgi va qishki mo'ynalar orasidagi farq keskin bo'lgan. Ammo, Uzoq Sharq yo'lbarslaridagi kabi bo'lmagan. Qishki mo'yna ochroq, kamroq aniq naqshlari bor bo'lib, yozgisi Bengal yo'lbarsining mo'ynasi bilan bir xil zichlik va soch uzunligiga ega bo'lgan. U Osiyoning mo'tadil qismlarida uchrashi sababli, yo'lbarslar orasida eng qalin mo'ynaga ega bo'lgan.

Professor Kireyevning tadqiqotchilar uchun ochiq bo‘lgan arxivida XX asr boshlarida o‘ldirilgan Turon yo‘lbarsining quyidagi tavsifi mavjud: “Yirtqichning uzunligi - 200 santimetr, dumining uzunligi - 98, og‘irligi - 181 kilogramm. Yuqori jag‘ tishlarining uzunligi 6,5 santimetr...”. Kireyev bu tasvirlangan yo‘lbars eng yirigi emasligini qayd etgan. Orolbo‘yi hududlariga rus qo‘shinlari kirib kelishi bilan Turon yo‘lbarslari soni kamayib bordi. Har bir qal’a qoshida maxsus ovchilar guruhi tuzilar, Perovski fort ham bundan mustasno emas edi. O‘ldirilgan hayvon terisi uchun mukofot 25 rubl bo‘lib, vaqt o‘tishi bilan mukofot puli ikki baravardan ziyodroqqa oshgan [11, -https:].

Xivalik saroy amaldori Turon yo‘lbarsi bilan. XX asr boshlariga oid fotosurat.

1860-yildan 1960-yilgacha bo‘lgan yuz yil mobaynida Sirdaryo bo‘yi hududlarida Turon yo‘lbarslari deyarli butunlay yo‘q qilib yuborilgan. Bunda faqat shavqatsiz ovchilik emas, balki boshqa omillar ham o‘z ta’sirini ko‘rsatgan. To‘qayzorlar ayovsiz kesilib, hatto yoqib yuborilgan, yerlarni o‘zlashtirish davri avjiga chiqqan. Inson tomonidan qirib tashlanmagan Turon yo‘lbarslari notanish hududlarga ketishga majbur bo‘lib, ko‘pincha hududga moslasha olmasdan halok bo‘lgan.

1915-yilda zoolog olim Nikolay Zarudniy shunday yozgan edi: “Yo‘lbarslar Sirdaryoning Oqmasjiddan quyiroq qismida hali ham tez-tez uchraydi va yaqinda Chirchiqqacha bo‘lgan butun daryo bo‘ylab kuzatilgan”. Biroq shu bilan birga, u “qamishzorlarning tez-tez yonib ketishi, to‘qayzorlarning kesilishi, yo‘lbarslarning asosiy ozuqasi bo‘lgan yovvoyi to‘ng‘izlar sonining keskin kamayib ketishi va doimiy ravishda

ta'qib qilinishi Turon yo'lbarslarining deyarli butunlay qirilib ketishiga olib kelgani"ni ta'kidlaydi [11, -https:].

Rossiya imperiyasi senati tomonidan 1890-yil 31-yanvarda tasdiqlangan Turkiston general-gubernatorligi tarkibidagi Kaspiyorti viloyatining gerbida ham turkman xalqining ozodlik uchun kurash ramzi bo'lgan tirnoqsiz, panjasida ipi o'zilgan kamon ushlagan Turon yo'lbarasi tasvirlangan [12, - B. 197].

Kaspiyorti viloyatining Turon yo'lbarasi tasvirlangan gerbi

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tabiatning noyob va kuchli jonzoti bo'lgan Turon yo'lbarlarining tur sifatida yo'qolib ketishining bir nechta sabablari mavjud. Birinchidan, Turon yo'lbarlarining asosiy yashash muhiti bo'lgan Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon va Chirchiq kabi daryo bo'ylaridagi to'qayzorlarning odamlar tomonidan ayovsiz kesilishi va o'zlashtirilishi, ayniqsa yo'lbars yashaydigan keng qamishzorlar tobora ko'proq paxta va boshqa ekinlarni ekish uchun qishloq xo'jaligi yerlariga aylantirilgan. Ikkinchidan, mahalliy aholi tomonidan chorva hayvonlarini himoya qilish, uning noyob terisi hamda yovuz kuchlardan himoya qiladi deb ishonilgan tishlari uchun shuningdek, hukmdorlar va keyinchalik Rossiya imperiyasi harbiy amaldorlari, yuqori tabaqa vakillari tomonidan ko'ngilxushlik maqsadida beayov ov qilinishi yo'lbarlar sonining keskin qisqarib ketishiga olib kelgan. Uchunchidan, Turon yo'lbarlarining asosiy ozuqasi bo'lgan, yovvoyi to'ng'iz, sayg'oq, qulon, Buxoro bug'usi kabi hayvonlar populyatsiyasining tabiiy va insoniy omillar tufayli kamayib ketishi, yo'lbarlarni o'lja izlab boshqa hududlarga ketib qolishiga yoki butunlay qirilib bitishiga sabab bo'lgan.

Turon yoʻlbarsining yoʻqolib ketishi – bu insonning tabiatga beparvo munosabati oqibatida yuzaga kelgan ekologik fojidadir. Bu hodisa bugungi kunda noyob hayvonlarni asrash, tabiiy yashash muhitini muhofaza qilish va ekologik muvozanatni saqlash qanchalik muhim ekanini eslatib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Массон М.Е. Из прошлого тигров Средней Азии / Научный труды, Археология Средней Азии. – Ташкент, 1963. № VI. – С. 151-160.
2. Бухоро тарихи. Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар ан-Наршахий. Форс тилидан А.Расулев таржимаси. – Т.: Duniyo nashr, 2024. – 144 б. (131-bet)
3. «Ал-Камил фи-т-та’рих» «Полный свод истории». Избранные отрывки / Ибн ал-Асир; Пер. с араб. яз., прим. и коммент. П.Г. Булгакова; Доп. к пер., прим. и коммент., введ. и указ. Ш.С. Камолиддина; Отв. ред. М. Исхоков; АН РУз, Ин-т востоковедения им. Абу Райхана Беруни. – Т.: Узбекистан, 2006. – 560 с. (89-bet)
4. Маҳмудов Б.Х. Қорахонийлар давлатчилиқ тизимининг хусусиятлари.: Тар. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2010. – 138 б.
5. Маҳмуд Қошғарий. Туркий сўзлар девони (Девону луғотит турк). Уч томлик, III том / Таржимон: С.М.Муталлибов. – Тошкент: Фан, 1963. – 463 б.
6. Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Том III / Перевод с персидского А.К.Арендса. – Москва-Ленинград: Наука, 1946. – 340 с.
7. Ибратул хавоқин / Ниёз Муҳаммад Хўқандий; (Та’рихи Шаҳрухий): Худоёрхон авлодлари тарихи / Шоҳрухбек Умаров. – Toshkent: “Turon zamin ziyo”, 2014. – 700 б.
8. Мейендорф Е.К. Путешествие Из Оренбурга в Бухару. Предисловие Н.А.Халфина. – Москва: Наука, 1975. – 180 с.
9. Берг Л.С. Очерки по истории русских географических открытий. – Москва-Ленинград: Наука, 1949. – 494 с.

10. Морской сборник. Том III. – Санкт-Петербург, 1854. №11. – С. 228-261.

11. <https://kazpravda.kz/n/kakim-byl-turanskiy-tigr-kotorogo-uzhene-net-na-planete/>

12. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи. / Составитель П.П.Фон Венклер. – Санкт-Петербург, 1899. – 214 стр.

КОГДА ИСТОЧНИКИ ПОВЕСТВУЮТ ОБ ИСТОРИИ И СУДЬБЕ ТУРАНСКОГО ТИГРА

Аннотация. В статье представлена подробная информация о полностью исчезнувших в наши дни туранских тиграх, местах их обитания, записях о тиграх, оставленных многочисленными историками, путешественниками и учеными-зоологами с древних времен до начала XX века, а также об их охотничьем поведении и причинах истребления.

Ключевые слова: Туранский тигр, камышовые заросли, тугай, Амударья, Сырдарья, Средняя Азия, Каракалпакстан, охота, хищник, шкура тигра.

WHEN SOURCES NARRATE THE HISTORY AND FATE OF THE TURAN TIGER

Abstract. This article provides detailed information about the now completely extinct Turanian tigers, their habitats, and accounts of these tigers left by numerous historians, travelers, and zoologists from ancient times until the early 20th century. The article also examines their hunting behavior and the reasons for their extermination.

Key words: Turanian tiger, reed thickets, tugai, Amu Darya, Syr Darya, Central Asia, Karakalpakstan, hunting, predator, tiger skin.